

UDK 591.69:597 (575.3)

**«XORAZM BALIQ MAHSULOTLARI» AKCIODARLIK JAMIYATI
TIZIMLARI SAZAN BALIG'I PARAZITOFAUNASINING YOZ
MAVSUMIDAGI O'ZGARISHLARI**

Allamuratova G.B.

biologiya fanlari nomzodi, docent,
Nukus davlat pedagogika instituti,

Allamuratova Z.B.

biologiya fanlari doktori (PhD),
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

Iermekova J.K.

2 bosqich magistranti,

Amanbaev J.E.

2 bosqich magistranti.

Annotatsiya

Maqolada «Xorazm baliq mahsulotlari» akciodarlik jamiyati tizimlarida sazan baliği parazitlarining yoz fasiliga bog'lik zararlanishining tur tarkibini, tarqalish dinamikasini aniqlash bo'yicha 2 yillik ma'lumotlar berilgan.

Tayanch sózlar: yil fasillari, parazitlar, yashash muxiti, davrli, abiotik va biotik omillar, parazitofauna, dinamika, xarorat, spora, cestoda, knidispordiyya, monogenetik swruvchilar.

Аннотация

В статье приводятся 2 летние данные по определению видового состава, динамики распространения заражений паразитами сазана в системах акционерного общества "Хорезмские рыбопродукты".

Ключевые слова: сезоны года, паразиты, среда обитания, периодический, абиотические и биотические факторы, паразитофауна, динамика, температура, спора, цестода, книдиспоридия, моногенетические сосальщики.

Abstract

In this article provides information on determining the species composition of carp parasites and the dynamics of the in spread in the systems of the Khorezm fish products joint-stock company for 2 years.

Key words: seasons, parasites, environment, periodic, abiotic and biotic factors, parasitofauna, dynamics, temperature, spore, in season, cnidosporida, monogenetic interrogations.

Kirish. Parazitlarning fasillarga bog'liqligi - o'zgaruvchang davrli xarakterga ega bo'ladi. Bu yoki u miqdorda barcha parazitlarga tasir etib, belgisi arealda parazitlarning yashashiga fasillar bo'yicha sonining ko'payishi yoki kamayishi sababchi bo'ladi. Fasillik o'zgarishlarning parazitofaunaga tasiri ikki tomonlama va ikki guruhdagi omillardan turib u parazitlar yashash muhitining ikkilangan xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Birinchi guruh omillari birinchi davriy o'zgarishlarga kiradi. U quyosh radiatsiyasi, harorat, yorug'lik va b. sharoitlarda parazitlarga va ular xo'jayinlarining ma'lum bir iqlim sharoitida yashashiga, hayot siklining mavsum o'zgarishlariga moslashishiga sababchi bo'ladi. Shunday qilib, ma'lum arealda baliqlarning parazitlar bilan zararlanish miqdori, baliqlarning yashash sharoitlari mavsumiy o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi: u yoki bu vaqtlardagi baliqlarning harakatchanligi, ovqatlanish xarakteri, uvildirig'ini to'kib lichinka chiqarish vaqtiga va b. omillarga bog'liqdir.

Baliq parazitofaunasining mavsumiy o'zgarishlari u yoki bu darajada turli regionlarida aniqlansada, Markaziy Osiyo hovuz baliqchiligining turli ekologik suv tizimlarida sazan baliq'i parazitofaunasining mavsumiy o'zgarishlari kompleks holda kam o'rganilgan.

Tadqiqot ob'ekti va metodikasi: "Xorazm baliq mahsulotlari" aktsionerlik jamiyati tizimlari sazan baliqlari va ularning parazitlari.

Kutiladigan natijja: "Xorazm baliq mahsulotlari" aktsionerlik jamiyati tizimlari sazan baliqlar parazitofaunasining yoz mavsumiy dinamikasini o'rganish jamiyatda baliqlarini sog'lomlashtirish choralarini ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Asosiy qism. “Xorazm baliq mahsulotlari” akciodarlik jamiyati tizimlarida eng ko’p uchraydigan sazan baliq’i parazitofaunasining mavsumiy o’zgarishlarini ikki yil davomida ketma-ket o’rganib chiqildi. Yuqorida bayon qilinganidek, barcha baliq parazitlari tashqi muhitning mavsumiy o’zgarishlariga bog’liq holda son va sifat jihatidan o’zgaradi.

Yoz mavsumida xo’jalikning havzalaridan turli yoshdagi karp baliq’ining 15 donasi to’liq parazitologik tekshirilib, ularning parazitlar bilan umumiy zararlanishining ikki barobar kamligi (46,6%, son tebranishi 1-30 dona) aniqlandi. Karp baliq’idan yoz mavsumida 15 turdagi parazitlar aniqlandi. Yoz mavsumida nisbatan ko’proq uchragani: *Eimeria carpelli* (46,6%, son tebranishi 1-30 dona), *Myxobolus cyprini* (26,6%, son tebranishi 1-2 dona), *Trichodinella epizootica* (20,3%, son tebranishi 1-12 dona), *Dactylogyrus anchoratus* (26,6%, son tebranishi 1-5 dona), *Bothricephalus opsariichthydis* (20,0%, son tebranishi 1-21 dona), qolgan parazitlar karp baliq’ida yoz mavsumida kam miqdorda uchradi (1-jadval).

Bizning parazitologik ma’lumotlarga qaraganda, Xorazm baliqchilik xo’jaligi havzalari karp baliq’ining parazitlar bilan zararlanishi 46,6%, son tebranishi 1-30 dona bo’lishining asosiy sababchisi havzalardagi yoz mavsumida suv haroratining ko’pchilik vaqtlarda 28,5-33,6⁰S bo’lishidan, deb hisoblaymiz.

1-jadval

«Xorazm baliq mahsulotlari» akciodarlik jamiyati tizimlari havzalaridagi turli yoshdagi sazan baliq’i parazitofaunasining yoz mavsumidagi o’zgarishlari

T/r	Parazit nomi	Yorilgani - 15			
		Zararlangani - 7			
		Dona	%	Son tebranishi	
Kami	Ko’pi				
1.	<i>Eimeria carpelli</i>	7	46,6	1	30
2.	<i>Myxobolus cyprini</i>	4	26,6	1	2
3.	<i>Chilodonella piscicola</i>	1	6,6	1	1c
4.	<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	2	13,3	1	1
5.	<i>Apiosoma piscicolum</i>	2	13,3	1	4
6.	<i>Trichodina nigra</i>	2	13,3	1	3
7.	<i>Trichodinella epizootica</i>	3	20,3	1	12
8.	<i>Dactylogyrus vastator</i>	2	13,3	1	3

9.	<i>D.extensus</i>	1	6,6	1	1
10.	<i>D.anchoratus</i>	4	26,6	1	5
11.	<i>Gyrodactylus elegans</i>	1	6,6	1	2
12.	<i>Bothriocephalus opsariichthydis</i>	3	20,0	1	21
13.	<i>Sanguinicola inermis</i>	1	6,6	1	2
14.	<i>Lernaea cyprinacea</i>	2	13,3	1	7
15.	<i>Argulus foliaceus</i>	2	13,3	1	15
	Jami	7	46,6	1	30

Yuqori haroratga bog'liq havzalardagi suvning gaz rejimi, karbonat angidridning to'planishi bilan rH ning havza tubida pasayishi, kunduzgi vaqtlari havza suvining yuzasida rH ning yuqori bo'lishi (8,0 gacha) va b. omillar sababchi, deb o'ylaymiz.

Bizning ma'lumotlarga qaraganda, sazan balig'ida parazitlik qiluvchi sodda hayvonlarning aksariyati qaysidir miqdorda barcha mavsumlarda uchradi, ammo bahor, kuz mavsumlarida ko'proq, yoz va qish mavsumlarida ayrim parazitlar nisbatan ko'proq yoki kam miqdorda uchradi. Masalan, sporalilardan *Eimeria carPELLI* bilan sazan balig'ini zararlanishi bahorda 40,0%, son tebranishi 1-35 dona, yozda 46,6%, son tebranishi 1-30 dona, kuzda 40,0%, son tebranishi 1-40 dona, qishda 33,3%, son tebranishi 1-17 dona.

Kiprikchali parazit infuzoriyalardan *Jchthyophthirius multifiliis* turli yoshdagi sazan balig'ida bahorda ko'proq 21,6%, son tebranishi 1-221 dona, yozda kamroq 13,3%, son tebranishi 1 donadan, kuzda ko'proq 33,3%, son tebranishi 1-140 dona, qishda 20,0%, son tebranishi 1-12 dona.

Knidisporidiyalardan *Myxobolus cyprini* havzalarning turli yoshdagi sazan balig'ida barcha mavsumlarda uchradi: bahorda 33,3%, son tebranishi 1-3 dona, yozda 26,6%, son tebranishi 1-2 dona, kuzda 20,0%, son tebranishi 1 dona, qishda 26,6%, son tebranishi 1-3 dona.

Bu parazitning rivojlanish sikli, bizning ma'lumotga qaraganda, bir yillik bo'lsa kerak, chunki mavsumning barcha davrlarida uchradi, ammo ko'proq bahor mavsumida topildi.

Sazan balig'ida parazitlik qiluvchi infuzoriyalar yilning barcha mavsumlarida uchradi, shu sababli bizning fikrimizcha, ular yil davomida haroratga va ularning

xo'jayini sazan balig'ining semizligi yoki ozg'inligiga, immunologik reakciyasiga bog'liq holda bir mavsumda ayrim parazitlar bilan ko'p yoki oz miqdorda zararlansa kerak, deb hisoblaymiz.

Xo'jayinning reakciyasiga emas, balki yuqori haroratga qarab ayrim parazitlarning hayot ciklidan kelib chiqib sodda hayvonlarning son tebranishi ko'payadi yoki kamayadi. Masalan, *Trichodina nigra* sazan balig'ida bahorda 26,6%, son tebranishi 1-23 dona, yozda 13,3%, son tebranishi 1-3 dona, kuzda 26,6%, son tebranishi 1-5 dona, qishda 13,3%, son tebranishi 1-2 donadan uchrab, baliqlarni zararlab yil davomida doimiy turli sonda uchrab turadi.

Sazan balig'ida parazitlik qiluvchi monogenetik so'ruvchilarning ko'pchiligi bahorda, kuzda ko'proq uchradi, yozda va qishda nisbatan kam uchradi. Masalan, *Dactylogyrus vastator* turli yoshdagi sazan balig'ida bahorda 40,0%, son tebranishi 1-25 dona, yozda 13,3%, son tebranishi 1-3 dona, kuzda 26,6%, son tebranishi 1-14 dona, qishda 6,6%, son tebranishi 1-6 donadan bo'ldi. Ma'lumotlarimiz bo'yicha monogenetik so'ruvchilarning bahorda ko'p bo'lishi suvdagi optimal haroratga bog'liq, bizning sharoitimizda monogenetik so'ruvchilarning yoz mavsumida kamayishi yuqori haroratga va sazan balig'ining bahorda bu parazitlar bilan ko'proq zararlanganidan so'ng baliqda immunitet kelib chiqishiga bog'liq bo'lsa kerak, deb o'ylaymiz.

Cistodalardan sazan balig'ida *Bothriosephalus opsariichthydis* yil davomida uchradi: bahorda 6,6%, son tebranishi 3 dona, yozda 20,0%, son tebranishi 1-21 dona, kuzda 13,3%, son tebranishi 1-13 dona, qishda 13,3%, son tebranishi 1-2 donadan.

Bu cestodaning koracidiyalari past haroratda tuxumdan chiqmaydi, shu sababli definitiv xo'jayin sazan balig'i planktondagi oraliq yoki rezervuarlik xo'jayini qisqichbaqasimon bilan oziqlanganda (*Cyclops*) zararlanadi. Bunday holatlar ko'pchilik tasmaimon va tugaraksimon chuvalchanglarda uchrab, sazan balig'ining oraliq-xo'jayinlari – planktonli

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarning tabiiy mavsumiy o'zgarishlarning parazitlarga ta'siri va parazitlarning mavsumga moslashishi misol bo'lib hisoblanadi. Bu parazitlarning ushbu mahalliy muhitda yashashiga uzoq davr moslashishganligidan

ularni bir qancha avvalgi birinchi davriy ekologik omillarga chuqur moslashganligini ko'rsatadi.

Baliqlarning parazitlar bilan zararlanishi faqat mavsumga emas, balki baliq biologiyasining qo'shimcha mavsumiy o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

Birinchi marta baliqning parazitlar bilan zararlanishi sazanning mavsumiy harakatiga, ovqatlanmasligiga, turli fasllarda ozuqa tarkibining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

Shunday qilib, ikkinchi - davriy mavsumli ekologik omillar baliq parazitlariga va parazitofaunasiga bir qancha ta'sir etishi mumkin. Bu omillar sazan balig'i parazitlari sonining ma'lum havzalarda aylanishini ta'minlab turadi. Shu bilan bir qatorda aniq bir tizimda – kollektor yoki tashlandiq ko'ldagi abiotik va biotik omillar ayrim parazitlarning ikkinchi – davrli omillarning ta'siriga javob reaksiyasiga bog'liq bo'lib, ayrim noqulay yillari yashashni to'xtatganligi bizning ma'lumotlardan ko'rinib turibdi.

Shunday qilib, muhitdagi mavsumiy o'zgarishlar sazan balig'i parazitofaunasiga ikki xil darajada ta'sir etgan: birinchi va ikkinchi davrli ekologik omillarga Xorazm havza xo'jaligi tizimlaridagi sazan balig'i parazitofaunasining turlicha moslashganligi aniqlandi.

Адебиётлар.

1. Алламуратов Б.А. Паразитические простейшие и протозойные болезни рыб некоторых прудовых хозяйств Узбекистана и юга Казахстана.- Нукус: «Каракалпакстан», 1986.-с. 98.

2. Хакбердиев Б. Экология рыб водоемов среднего и нижнего течения реки Амударьи в условиях антропогенного воздействия. -Т., 1994. - 54 с.

3. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Хегай В.Н. Определитель рыб Узбекистана. –Ташкент: «Чинор ЕНК», 2001.

4. Safarova F.E., Shakarboev E.B., Akramova F.D., Azimov D.A., Golovanov V.I. Karpsimon baliqlar gel'mintozlari va ulaoga qarshi kurash chora-tadbirlari bo'yicha tavsiyalar. Tavsiyanoma. –Toshkent, 2016. – 35 b.

5. Shakarboev E.B., Safarova F.E., Azimov D.A., Akramova F.D., Mirzaev U.T., Golovanov V.I. Oq amur va oq do'ngpeshona baliqlarining gel'mintozlari va invaziyaga qarshi chora-tadbirlari. Tavsiyanoma. –Toshkent, 2017. – 52 b.